

XOSIYAT RUSTAMOVA SHE`RLARI KOMPOZITSION-SINTAKTIK TUZILISHIDAGI O`ZIGA XOSLIKLAR

Tursunova Odina Shuhrat qizi

Namangan davlat universiteti bakalavr talabasi

otursunova77@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Qozoqova Nozima Abdulboqiyevna**

Namangan davlat universiteti dotsenti, PhD

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xosiyat Rustamova she`riyati matni lingvopoetik tahlilda uning ijodiga xos bo`lgan so`z qo`llash jihati asoslab berilgan.

Kalit so`zlar: boshlanma, peyzaj, so`roq uzvli boshlanmalar, belgi uzvli boshlanmalar, harakat uzvli boshlanmalar, fikr rivoji, tugallanma.

Абстракт. В данной статье лингвопоэтический анализ поэзии Хосиат Рустамовой основан на аспекте словоупотребления, характерном для ее творчества.

Ключевые слова: начало, пейзаж, вопросительное начало, знаковое начало, начало действия, развитие мысли, завершение.

Abstract. In this article, the linguapoetic analysis of Khosiat Rustamova`s poetry is based on the aspect of word usage characteristic of her work.

Key words: beginning, landscape, interrogative beginning, symbolic beginning, beginning of action, development of thought, completion.

Poetik nutqning kompozitsion-sintaktik tuzilishida quyidagi uch asosiy qismning aniq bir ketma-ketlikda tartiblanishi muhim o`rin tutadi:

1. Boshlanma- shakliy jihatdan poetik nutq ning sarlavhasi yoki sarlavhasiz she`rlarda birinchi satrini tashkil etgan gapga teng kelib, nutq mavzusini belgilaydi. Semantik markaz vazifasini bajaradi. Poetik nutqning makon va zamon maydonini ko`rsatadi. Matnda o`zidan keyin kelgan barcha sintaktik qurilmalarni semantik jihatdan ham sintaktik jihatdan ham o`ziga tobelantiradi.

2. Fikr rivoji- boshlanuvchi belgilangan mavzu yoki fikr dinamikasini rivojlantiradi. Tasvir nutq tipida boshlanma orqali belgilangan obyekt tasvirini kengaytiradi, izohlaydi. Bir necha gaplar yordamida ifodalanib, fikr-g`oyani rivojlantiruvchi, shu bilan birga boshlanmani izohlovchi, uning mazmunini oydinlashtiruvchi qism.

3. Tugallanma - poetik nutqning so`nggi gapi (satri), ba`zan she`riy asarning so`nggi bandi. Katta hajmli liro-epik asarlarda xotima va uni ifoda etuvchi lisoniy va nutqiy vositalar tizimi. Fukrni xulosalovchi, yakunlovchi. O`zidan oldingi gaplar, qism-fragmentlar mazmunini konkretlashtiruvchi qism.³⁷

Poetik nutqda boshlanma birinchi gapdan iborat bo`ladi. Nutqning eng muhim qismlaridan biridir. I.Rasulov ta`kidlaganidek, “...nutqning birinchi komponenti ancha mustaqilligi bilan boshqalardan farq qiladi.”³⁸ Boshlanma gaplarning kesimlari orqali reallashgan hukm poetik nutqning kompozitsion-sintaktik qurilishi, semantikasi va uslubiy funksiyasiga kuchli ta`sir etadi. Bu holat boshlanma - gapning poetik nutqdagi roli va funksiyasini yanada oshiradi. Peyzaj tasviri she`rda kitobxonning ruhiyatini ochish bilan birga makon va zamoni ham belgilab beradi.

Belgi uzvli boshlanmalar - shaxs, predmet, voqea-hodisaning belgi xususiyati haqida tasdiq yoki inkor qilish yo`li bilan xabar beradi. Bu boshlanma gaplarning kesimi ot-kesim bo`lishi bilan xarakterlanadi. Boshlanma subyektning biror belgisi haqida xabar beradi:

Bir kuni sog`, bir kuni esa xastadirman,

Bir kuni bog`, bir kun cho`l-u dashtdadirman.

Men Sizlarni bilmadim-u, ammo o`zim-

Bir kuni tog`, bir kun yerdan pastdadirman.

Boshlanma poetik nutqning tasvir tipi uchun shaxs, predmet yoki voqea-hodisaning belgi-xususiyatlarini sanab ko`rsatish uchun qo`llanadi.

So`roq uzvli boshlanmalar- ritorik so`roq gap shaklidan iborat bo`ladi. Muallif boshlanma orqali o`ziga yoki kitobxonga ritorik so`roq bilan murojaat qiladi. Poetik

³⁷ Абдулаттоев М. Т. “Узбек тилининг поэтик синтаксиси” / монография./ “Classic”/Фаргона - 2021 й. 54-бет.

³⁸ Расулов И.Р. Мураккаб синтактик бутунлик “Узбек тили ва адабиёти” журналы. 1983 й. 1-сон. 24-бет.

nutqning keyingi qismlari - nisbiy mustaqil gaplar orqali unga javob olinadi. Xosiyat Rustamovaning she`ri bilan isbotlasak,

Vaqt orqada qolar kimdan -

Qayda, nima o`lchanar?

O`tib borar eshigimdan

Chang ko`targan ko`chalar.

Anglab bo`lmas biror so`zin,

Yo`llar yig`lab cheksa g`am.

Daraxt qushga urib o`zin -

Peshonasin yorsa ham.

Shamol mendan ketar nari

Ko`rinmasdan ko`zimga.

Ko`ylagining etaklari-

Uriladi yuzimga.

She`rning boshida savol bilan murojaat qilib, keyingi satrlarida bu savolga o`zi javob beradi. Boshlanmada berilgan so`roq hissiy-ta`siriy bo`yoqdorlikka ega bo`lgan javobni keltirib chiqargan.

Harakat uzvli boshlanma- kesimi aniq konkret fizik harakat bildiruvchi fe`l bilan boshlanadi. Boshlanmaning kesimi qaysi zamon formasida va qaysi so`roqqa javob bo`lsa, keyingi gaplarning kesimlari ham shu zamon shaklida bo`ladi va xuddi shunday so`roqni talab etadi. Misol uchun:

Dunyo ulkan kemaday suzar,

Tog` yonboshda tovlanar yal-yal.

Joy talashib qolar yulduzlar-

Oy osmonda to`lishgan mahal.

Yo`l izmiga tushar yo`llarning,

Yulduzlarga to`lar yer shari,

Qo`rqib ketgan o`ychan gullarning,

Uchib ketar kapalaklari.

Yuqoridagi she`riy parchada ko`rinib turganidek, boshlanma kesimida ifodalangan harakat - “suzar” poetik nutqning keyingi qismlarida “tovlanar”, “joy talashib qolar” tarzida rivojlanib borgan. Poetik nutq tarkibidagi boshlanmalarning yuqorida sanab o`tilgan turlari ularning katta imkoniyatli, keng funksiyali gap ekanligini ko`rsatadi. Shuningdek, poetik nutqning kompozitsion-sintaktik jihatdan mukammal shakllanishida eng muhim qism ekanligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Расулов И.Р.Мураккаб синтактик бутунлик “Узбек тили ва адабиёти” журнали. 1983 й. 1-сон.
2. Абдупаттоев М. Т. “Узбек тилининг поэтик синтаксиси” / монография./ “Classic”/Фаргона - 2021 й.
3. Rustamova X. Devor.-Toshkent, 2006. - B.160